

OCHRANA ĽUDSKÝCH HODNÔT PO SMRTI ICH TVORCOV¹

prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
peter.vojcik@upjs.sk

<https://doi.org/10.33542/KDS22-0098-1-02>

Abstrakt

Autor sa v článku zamerail na posmrtnú ochranu ľudských hodnôt, ktoré boli vytvorené tvorivou duševnou činnosťou autorov autorských diel, výkonnými umelcami torbou umeleckých výkonov ale aj pôvodcami predmetov priemyselného vlastníctva, ako sú vynálezy, úžitkové vzory, dizajny. Zaoberá sa jednak ochranou ktorú možno po smrti tvorcov uplatňovať subjektmi ktorým to priznáva právny predpis ako aj ochranou ktorú môžu uplatňovať dedičia zdedených práv. Rozoberá a odlišuje dedenie hmotných substrátov na ktorých resp. v ktorých sú zhmotnené autorské diela, výkony výkonných umelcov a na dedenie autorských práv, ktoré umožňujú dedičom disponovať počas doby ochrany s právami k dielam alebo umeleckým výkonom. V práci poukazuje na odlišnosť dedenia absolútnych a relatívnych majetkových práv. Poukazuje na možnosť dedenia predmetov priemyselného vlastníctva o osobitne na možnosť dedenia, know-how, loga alebo obchodného mena. Osobitnú časť venuje dedeniu nehmotného majetku, ktoré tvoria aj výsledky tvorivých hodnôt a to v rámci dedenia podniku. V závere poukazuje na zásadné odlišnosti v dedičskom práve v Českej republike.

Abstract

In the article, the author focused on the posthumous protection of human values, which were created by the creative intellectual activity of the authors of the works of authors, performing artists and artistic performers, such as inventors, utility models, designs. It deals with both the protection that can be applied after the death of creators by entities to which it is granted by law, as well as the protection that can be claimed by the heirs of inherited rights. Analyzes and distinguishes the inheritance of material substrates on which resp. in which copyright works, performances of performers and copyright inheritances are embodied, which allow heirs to have rights to the works or performances during the term of protection. He points out the difference between the inheritance of absolute and relative property rights. It points to the possibility of inheriting industrial property objects, in particular the possibility of inheritance, know-how, logos or trade names. A special part is devoted to the inheritance of intangible assets, which also form the results of creative values within the inheritance of the company. In conclusion, he points out the fundamental differences in inheritance law in the Czech Republic.

Kľúčové slová: dedenie, autorské dielo, dedičská skupina, obchodné meno, know-how

Key words: inheritance, copyright work, inheritance group, trade name, know-how

¹ Príspevok je vypracovaný a publikovaný v rámci riešenia výskumného projektu VEGA č. 1/0765/20 s názvom „Ochrana ľudských hodnôt v súkromnom práve v kontexte moderných trendov a prebiehajúcej rekodifikácie súkromného práva“

Úvodné poznámky

V celej sfére tvorby ľudských hodnôt má svoje významné miesto tvorba nehmotných statkov, najmä v podobe vytvárania autorských diel, umeleckých výkonov ako aj v tvorbe vynálezov, úžitkových vzorov, dizajnov alebo ochranných známkov a pod. Často ide o významné výsledky tvorivej duševnej činnosti, ktoré nemajú iba hodnotu ekonomickú (finančnú), ale aj hodnotu kultúrnu a morálnu. Výsledky našich tvorcov často presahujú význam národný, a sú uznávané a využívané aj v zahraničí rovnako ako výsledky tvorivej činnosti cudzincov na našom území.

Je preto dôležité, aby sa ochrana týchto ľudských hodnôt v podobe duševného vlastníctva, resp. ochrana práv nositeľov, ktoré ich za života nadobudli, boli chránené aj po smrti ich tvorcov. V rámci práva duševného vlastníctva ide o ochranu, ktorá sa a priori zabezpečuje dedičským právom. Niektoré výsledky tvorivej práce najmä v podobe autorských diel alebo umeleckých výkonov, požívajú postmortálnu ochranu, ktorá je zakotvená priamo v Autorskom zákone (zákon č. 185/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov - texte aj „AZ“), a teda bez ohľadu na priebeh, či výsledok dedičského konania.

Predmetom dedičstva sú aj nehmotné statky, predmety duševného vlastníctva, a to ako predmety a práva chránené autorským právom, tak aj predmety a práva vyplývajúce z priemyselného vlastníctva.²

V dedičskom práve, ako aj v praxi notárov, ale aj samotných dedičov, či ich právnych zástupcov sa stretávame pri dedení s problémami týkajúcimi sa dedenia v oblasti práva duševného vlastníctva, nakoľko ide o osobitné predmety, pričom túto ich osobitosť je potrebné vnímať práve v dedičskom konaní. Ako poukážeme ďalej, je dôležité rozlišovať či ide o dedenie autorských diel, alebo o dedenie autorských práv, resp. či ide o dedenie hmotných nosičov, na ktorých je zachytený (zaznamenaný) umelecký výkon alebo ide o dedenie práv k týmto umeleckým výkonom. Ako ďalej uvedieme, bude potrebné rozlišovať prechod absolútnych (výhradných) majetkových práv a prechod relatívnych majetkových práv (pohľadávok ale aj dlhov).

Pochopiteľne, že na dedenie v oblasti duševného vlastníctva sa vzťahuje všeobecná hmotnoprávna úprava dedenia zakotvená v Občianskom zákonníku (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov – v texte aj „OZ“), ako aj úprava procesnoprávna a to v Civilnom mimosporovom poriadku (zákon č. 161/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov - v texte aj „CMP“), ako aj a v zákone č. 232/1995 Zb. o notároch a notárskej činnosti – notársky poriadok, v znení neskorších predpisov (texte aj „NP“).

Dôležitým prameňom je aj zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov (v texte aj „ZMSP“). V dnešnej dobe, kedy sa plne rozvíja slobodný pohyb osôb, to viacnásobne platí u tvorivých osôb, umelcov ktorí často tvoria a pracujú v rôznych krajinách, je potrebné vnímať kolíziu úpravu dedičského práva. Z tohto pohľadu je dôležitý § 17 ZMSP, podľa ktorého dedičské právne pomery sa spravujú právnym poriadkom štátu, ktorého bol poručiteľ príslušníkom v čase smrti. V § 18 ZMSP sa zakotvuje, že spôsobilosť zriadiť alebo zrušiť závet, ako aj účinky väd vôle a jej prejavu sa spravujú právom štátu, príslušníkom ktorého bol poručiteľ v čase prejavu vôle. To isté právo je rozhodujúce i pre určenie, ktoré ďalšie formy závetu sú pre prípad smrti prípustné. Forma závetu sa spravuje právom štátu, príslušníkom ktorého bol poručiteľ v čase, keď závet urobil; stačí však, ak vyhovie právu štátu, na území ktorého bol závet urobený. To isté platí o forme zrušenia závetu.

V súvislosti s dedením predmetov duševného vlastníctva a práv z neho vyplývajúcich môžeme uviesť, že tvoria súčasť majetku, ktorý sa dedí.

² K predmetu a systému práva duševného vlastníctva pozri : Vojčík, P. a kol. : Právo duševného vlastníctva. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. s.25 a nasl.

Občiansky zákonník v § 460 hovorí iba o dedičstve ako predmete dedenia, bez toho, aby bolo bližšie upravené, čo treba pod týmto pojmom rozumieť. Procesné predpisy dedičského práva však poznajú v súvislosti s predmetom dedenia pojem "majetok a dlhy" (napr. § 175 CMP). Občiansky zákonník používa pojem majetkový vzťah, avšak pojem majetok už nevymedzuje.

V Ústave SR (ústavný zákon č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov) sa používa pojem majetok napr. v článku 20. V tomto článku sa však pojem majetok stotožňuje s pojmom vlastníctvo. Už dlhodobo poukazujeme na to, že pojem majetok je širší ako pojem vlastníctvo. V tejto súvislosti možno rozlišovať vlastníctvo a majetok a v tom zmysle aj vlastníka a majiteľa. Práve vo sfére práva duševného vlastníctva to má svoje opodstatnenie.

Aj pokiaľ ide o Dodatokový protokol (ETS č.9) k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v znení protokolu č.11 (ETS č. 155), ktorý je pre Slovenskú republiku záväzný od roku 1999, nadpisuje článok 1 : "Ochrana majetku". V texte sa uvádza : „Každá fyzická alebo právnická osoba má právo pokojne užívať svoj majetok“.

Z hľadiska úpravy v EÚ je potrebné v súvislosti s dedičským právom spomenúť aj Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve (ďalej ako „nariadenie o cezhraničných dedičstvách“). Z ustanovenia bodu 7 úvodných recitálov k predmetnému nariadeniu je uvedené že je potrebné uľahčiť riadne fungovanie vnútorného trhu odstránením prekážok voľného pohybu osôb, ktoré v súčasnosti narážajú na problémy pri uplatňovaní svojich práv v kontexte dedenia, ktoré má cezhraničné dôsledky. V európskom priestore spravodlivosti musia mať občania možnosť usporiadať svoje dedičstvo vopred, musia byť efektívne zaručené práva dedičov a odkazovníkov, ďalších osôb s blízkym vzťahom k zosnulému, ako aj veriteľov poručiteľa. Aj v tomto nariadení sa používajú pojmy majetok a majetkové práva (napr. v čl. 1, 6 atď).

1. Dedenie v autorskom práve

1.1 Dedenie autorských diel a umeleckých výkonov

Na úvod tejto časti uvádzame, že ak sa budeme zaoberať dedením v oblasti autorských diel, tak sa to bude vzťahovať aj na výkony výkonných umelcov, nakoľko väčšina ustanovení o autorskom práve sa v zmysle § 106 Autorského zákona vzťahuje aj na výkony výkonných umelcov ako tvorcov významných ľudských hodnôt.

Pri dedení v oblasti autorského práva musíme rozlišovať dedenie autorského diela ako hmotného substrátu, kedy ide vlastne o vec v právnom zmysle slova. Je to vec v ktorej resp. na ktorej je zhmotnený nehmotný statok - autorské dielo ako aj umelecký výkon. Môže ísť napríklad o originál autorského diela (originál obrazu, plastiky, sochy a pod.) alebo o rozmnoženinu autorského diela (ako sú napr. literárne diela-knihy, CD, DVD a iné nosiče na ktorých je zachytené autorské dielo hudobné, obrazové či zvukovoobrazové, alebo nosiče, na ktorých sú zachytené počítačové programy chránené autorským právom, a rovnako na ktorých sú zachytené výkony výkonných umelcov).

Predmetom dedenia sú teda ako originály autorských umeleckých diel, tak aj ich rozmnoženiny, ktoré ku dňu smrti patrili do majetku ich autora. Tu treba podotknúť, že rovnako sú tieto umelecké diela predmetom dedenia ak zomrie iná osoba ako ich autor (ktorá ich vytvorila), a ktorá ich mala vo svojom majetku (vlastníctve). S dedením týchto predmetov totiž nedochádza k dedeniu autorských práv.

Pokiaľ ide o autora, ktorý žil v manželstve, treba pripomenúť, že vytvorené autorské diela jedným z manželov nepatria do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov, a preto

patria do dedičstva po ich autorovi ako celok. Do bezpodielového spoluvlastníctva manželov však budú patriť tie autorské diela, ktoré nadobudli manželia spoločne počas trvania manželstva, teda tie ktoré nadobudli kúpou zo svojich spoločných prostriedkov. Tie autorské diela ktoré jeden z manželov nadobudol darovaním či dedením patria do jeho výlučného vlastníctva (§ 143 OZ). Pochopiteľne pripomeňme, že do výlučného vlastníctva jedného z manželov budú patriť aj všetky autorské diela nadobudnuté pred uzavretím manželstva.

Vo všeobecnosti v autorskom práve platí, že ten, kto napr. nadobudne aj originál diela nadobúda iba právo tento originál (vec) držať a podľa jeho povahy ho umiestniť vo svojom súkromí resp. ho poskytnúť na vystavenie. Ten, kto dedením nadobudne rozmnoženinu autorského diela môže s touto rozmnoženinou nakladať tak, aby nedochádzalo k porušeniu autorských práv. Vlastník rozmnoženiny nemôže toto dielo použiť autorskoprávne, ale iba spôsobmi ktoré patria vlastníkovi veci, z hľadiska výkonu svojho vlastníckeho práva. Vzťah medzi vlastníckym právom a autorskými právami je vymedzený v § 33 AZ.

Rovnako vzťah vlastníckeho práva a autorských práv upravuje aj autorský zákon Českej republiky (zákon č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů v texte aj AZ ČR) a to v § 9 ods. 3 : „*Nabytím vlastnického práva nebo jiného věcného práva k věci, jejímž prostřednictvím je dílo vyjádřeno, nenabývá se oprávnění k výkonu práva dílo užit, není-li dohodnuto či nevyplývá-li z tohoto zákona jinak. Poskytnutím oprávnění k výkonu práva dílo užit jiné osobě zůstává nedotčeno vlastnické právo nebo jiná věcná práva k věci, jejímž prostřednictvím je dílo vyjádřeno, není-li dohodnuto či nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak.*“

Umelecké diela ako originály diel, ale aj rozmnoženiny autorských diel sa v rámci dedičského konania ohodnotia ako iné predmety a otázka ich dedenia nie je problematická. Pokiaľ ide o rozmnoženiny diel (napr. knihy či CD nosiče) tie z hľadiska dedenia nie sú tak významné a ich cena je často zanedbateľná. Pochopiteľne, že aj tu môže nastať iná situácia. Predmetom dedenia môže byť vzácna knižnica, predmetom ktorej môžu byť knihy, resp. zbierky kníh muzeálnej resp. historickej či kultúrnej hodnoty, ktorých cena je veľmi veľká.

Dedič, rovnako ako aj iné osoby, môžu ako sme uviedli, používať autorské diela tak, aby neporušovali autorské práva a môžu dielo používať v súlade so zákonnými licenciami uvedeným v § 34 - § 57 AZ, ako obmedzenia majetkových práv, ktoré musia strpieť nie iba autori ale aj dedičia.

Na záver tejto časti treba ešte uviesť, že pri dedení autorských diel ako takých (originálov alebo rozmnoženín) dochádza k ich dedeniu za rovnakých podmienok, bez ohľadu nato, či ide o diela, ku ktorým autorské (majetkové) práva autora ešte trvajú alebo nie. Tu teda nezáleží na tom, či ide o diela z hľadiska autorskoprávneho voľné alebo nie.

1.2 Dedenie autorských práv a práv výkonných umelcov

Od dedenia hmotných substrátov, na ktorých (v ktorých) je zhmotnené autorské dielo alebo zachytený výkon výkonných umelcov treba odlišovať dedenie autorských práv. Tu je iná situácia a aj iné právne dôsledky, ktoré sú spojené s dedením takých predmetov, s ktorými sa dedia aj autorské práva. Tieto práva sa dedia bez ohľadu na existenciu hmotného substrátu. Môže však vzniknúť aj taká situácia, že v rámci dedenia dedič zdedí napr. originál obrazu po autorovi (jeho hodnota sa určí tak ako je to v prípade dedenia autorského diela – vid' vyššie pod bodom 1.) a navyše sa stane dedičom autorských práv čo mu umožní s týmto dielom nakladať v budúcnosti a dávať súhlas na jeho autorsko-právne použitie. Dedič, ktorý zdedí originál obrazu po autorovi vrátane autorských práv k nemu, má právo napr. dať súhlas na jeho autorskoprávne použitie v zmysle § 19 AZ, aby sa tento obraz použil na vyhotovenie a následné šírenie plagátov alebo kalendárov a pod. Zdediť majetkové autorské práva však môže dedič aj bez toho, aby zdedil originál diela. Ten môže byť vo vlastníctve inej osoby.

Pokiaľ ide o túto problematiku v Slovenskej republike, táto sa v platnej právnej úprave poníma presnejšie a platný Autorský zákon už výslovne nezakotvuje „dedenie autorského práva“ čo nebolo presné. Preto hovoríme (v súlade aj s platnou právnou úpravou), že ide o dedenie autorských práv, presnejšie povedané niektorých autorských práv. Dediť totiž možno iba majetkové práva, ktoré tvorili obsah autorského práva. Pochopiteľne, treba pripustiť, že možno zdediť aj niektoré povinnosti, ktoré z autorského práva vznikli, či vyplývajú.

Okruh právnych nástupcov (dedičov) je v prípade dedenia autorských práv rovnaký, aký sa v dedičskom práve všeobecne rozoznáva. Odlišnosti a odlišný právny stav je však v prípade dedenia diel spoluautorov, ktorej zásadná odlišnosť je upravená v § 20 ods. 3 AZ, podľa ktorého ak spoluautor nemá dedičov alebo dedičia odmietnu dedičstvo prijať, jeho majetkové práva prechádzajú na ostatných spoluautorov.

Pre zvýraznenie toho, ktoré autorské práva možno zdediť je potrebné uviesť, že obsah autorského práva podľa platnej právnej úpravy tvoria :

- a) výhradné (absolútne) osobnostné práva autora (výkonného umelca),
- b) výhradné (absolútne) majetkové práva autora (výkonného umelca),
- c) relatívne majetkové práva a povinnosti autora (výkonného umelca) .

V zmysle § 20 ods. 3 AZ autor sa nemôže vzdať svojich osobnostných práv za života, tieto práva sú neprevoditeľné a smrťou autora zanikajú.

Za významné treba považovať ochranu ľudských tvorivých hodnôt, ktoré požívajú autorskoprávnu ochranu. Ide o autorov a o výkonných umelcov, v prospech ktorých je zakotvená postmortálna ochrana, podľa ktorej po smrti autora si nikto nesmie prisvojiť jeho autorstvo k dielu, dielo možno použiť len spôsobom neznižujúcim jeho hodnotu a musí sa uviesť meno autora alebo jeho pseudonym, ak nejde o anonymné dielo (§ 18 ods. 4 AZ). Zákon neuvádza o akú hodnotu by malo ísť, ale predovšetkým pôjde o umeleckú, kultúrnu a spoločenskú hodnotu diela.³ Autor už vyjadril výhrady voči zásahom do diela po smrti autorov, najmä pokiaľ ide o predvádzanie diel neznižujúcich ich hodnotu.⁴

Zákon priznáva tzv. postmortálnu ochranu, ktorú môžu uplatniť osoby uvedené v zákone. Ochrany sa môže domáhať ktorákoľvek autorovi blízka osoba, a to aj v prípade, ak zanikli majetkové práva k dielu. Rovnako sa tejto ochrany môže domáhať autorský zväz alebo iná príslušná organizácia kolektívnej správy. Tu treba uviesť, že pokiaľ ide o subjekty, ktoré budú uplatňovať ochranu po smrti autora nemusí ísť o dedičov i keď spravidla nimi aj budú. V zmysle § 64 AZ nárokov pri porušení povinností uvedených vyššie (podľa § 18 ods. 4) sa môže po smrti autora domáhať ktorákoľvek autorovi blízka osoba, dedič, príslušná profesijná komora alebo príslušná právnická osoba združujúca autorov.⁵ V § 18 ods. 2 AZ sa však uvádza, autor má právo (okrem iného) pred akýmkoľvek hanlivým nakladaním s jeho dielom, ktoré by malo za následok narušenie jeho cti a dobrej povesti.

V tejto súvislosti treba poukázať na §15 OZ, podľa ktorého právo na ochranu osobnosti po smrti fyzickej osoby (napr. autora) patrí uplatňovať právo na ochranu osobnosti manželovi a deťom, a ak ich niet jeho rodičom. V novom občianskom zákonníku Českej republiky sa postmortálna ochrana zomrelej osoby priznáva osobám blízkym čo je správne (§ 82 ods. 2 OZ ČR) .

Aj keď Autorský zákon uvádza, že osobnostné práva autora sú neprevoditeľné a že

³ ADAMOVIČ, Z. – HAZUCHA, B. Autorský zákon. Komentár 1. vydanie. Bratislava: C.H.Beck,2018 s. 1160. ISBN 978-80-89603-58-9 . S. 135

⁴ VOJČÍK, P. – BURDOVIČ, A. : Postmortálna ochrana diela so zreteľom na predvádzanie diela neznižujúcim jeho hodnotu. IN : Košické dni súkromného práva III. Zborník vedeckých prác. Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach,2021 ISBN 978-80-574-0024-0, s. 498 a nasl.

⁵ K tomu pozri aj ADAMOVIČ, Z. – HAZUCHA, B. Autorský zákon. Komentár 1. vydanie. Bratislava: C.H.Beck,2018 s. 1160. ISBN 978-80-89603-58-9, s. 460 a nasl.

jeho smrťou zanikajú nie je to však bezvýnimočne. Napr. pokiaľ ide o právo rozhodnúť o tom, či sa zverejní autorské dielo tak toto je priznané v 90 ods. 6 AZ zamestnávateľovi, ktorý vykonáva majetkové práva k dielu.

1.3 Dedenie majetkových práv autora a výkonného umelca

Ako sme už uviedli predmetom dedenia môžu byť len majetkové práva. Pokiaľ ide o majetkové práva ako sme už vyššie uviedli, je potrebné rozlišovať majetkové práva absolútne (výhradné) a majetkové práva relatívne. To má zásadný význam aj pre riešenie problematiky ich dedenia.

Ak budeme v tejto časti práce rozoberať práva autora plne sa to vzťahuje aj na práva výkonných umelcov.

K tomu prof. Telec uviedol: „Předmětem práva dědického jsou pouze majetková práva autorská (nehmotný majetek). To platí i o majetkových právech spoluautorů. Zákon opustil přírůstek zůstaveného spoluautorského podílu přeživším spoluautorům. Veřejnoprávní zvláštností je, že nepřímá novela veřejnoprávního zákona o oceňování majetku, který se používá i pro stanovení obecné (obvyklé) ceny dědictví, stanoví, že majetková práva autorská a majetková práva výkonných umělců se neoceňují. A to proto, že jde o práva inter vivos nepřevoditelná (viz § 17 odst. 5 zák. č. 151/1997 Sb.). Proto u těchto práv ani nelze určit cenu obvyklou inter vivos.“⁶

A. Absolútne (výhradné) majetkové práva a ich dedenie

Absolútne (výhradné) majetkové práva sú tie, ktoré zákon priznáva autorovi ako aj výkonnému umelcovi, ktoré smerujú voči každému (erga omnes), a ktoré ani udelením súhlasu tretím osobám na konkrétne časovo a vecne obmedzené použitie diela licenčnou zmluvou v zmysle autorského zákona nezanikajú. V takomto prípade iba autor a následne dedič, poskytujú právo na (obmedzené) použitie autorského diela konkrétnemu subjektu, za konkrétnych podmienok, pričom jeho právo na výkon jeho absolútneho práva (jeho majiteľstvo práv) zostáva vo všeobecnosti, a vo vzťahu k všetkým ostatným subjektom, zachované.

Absolútne majetkové práva sú neprevoditeľné, autor (výkonný umelec) sa ich nemôže vzdať a nemožno ich postihnúť exekúciou vedenou podľa Exekučného poriadku (zákon č. 233/1995 Zb. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti v znení neskorších predpisov). Absolútnymi majetkovými právami sú predovšetkým právo na udeľovanie súhlasu na akékoľvek použitie diela, právo na odmenu za každé použitie diela ako aj náhrada odmeny za použitie diela v zmysle zákonných licencií.

Autorský zákon uvádza jednotlivé spôsoby použitia autorského diela, na ktoré je potrebný súhlas autora (§ 19 AZ).

Absolútne majetkové práva trvajú počas života autora (od okamihu vytvorenia) a 70 rokov po jeho smrti. Ide o všeobecne stanovenú dobu trvania majetkových práv autora. Autorský zákon u niektorých diel stanovuje osobitnú dobu trvania alebo iný začiatok jej plynutia. Napríklad ak ide o dielo spoluautorov (§ 32 ods. 1 AZ) majetkové práva trvajú počas života posledného zo spoluautorov a 70 rokov po jeho smrti.

Rovnaká je úprava aj v § 27 ods. 2 AZ ČR kde sa uvádza : „*Bylo-li dílo vytvořeno jako dílo spoluautorů, počítá se doba trvání majetkových práv od smrti spoluautora, který ostatní přežil*“. Z uvedeného vyplýva, že z hľadiska dedenia a uplatňovania absolútnych majetkových práv bude dôležitá doba trvania majetkových práv po smrti autora.

⁶ Telec, Ivo : *Některé základní a teoretické otázky nového českého autorského práva*. Buletin advokace 3/2001, s.44

Autorský zákon v Slovenskej republike osobitne rieši otázku prechodu autorských majetkových práv v prípade ak ide o dielo spoluautorov ak jeden z nich nemá dedičov. Jeho spoluautorský podiel sa nestáva voľným a ani nepripadá štátu, ale pripadá spoluautorovi (resp. ostatným spoluautorom).

Doba trvania majetkových práv u výkonných umelcov je odlišná, trvajú 50 rokov od podania (zaznamenania) umeleckého výkonu.

Povaha absolútnych autorských majetkových práva a teda aj dedenie týchto práv vykazujú určité osobitosti, ktoré všeobecná úprava dedenia nezohľadňuje, pričom túto všeobecnú úpravu nie je možné použiť. Podľa právnej úpravy v SR na prechod absolútnych autorských majetkových práv nie je možné použiť napr. ustanovenia o odúmrti, keď dedičstvo, ktoré nenadobudne žiadny dedič pripadne štátu. V SR platí, v kontinuite s predošlou úpravou, ak autor nemá dedičov alebo ak dedičia odmietnu dedičstvo prijať, dielo sa stane voľným (§ 9 ods. 1 AZ).

Inak túto problematiku zakotvil AZ ČR, ktorý stanovuje pre prípad, ak dedičstvo nenadobudne žiadny dedič pred uplynutím trvania majetkového práva, nestáva sa dielo voľným, ale majetkové práva pripadnú štátu ako odúmrt' (podrobnejšie pozri § 26 AZ ČR).

Rovnako v Slovenskej republike nemožno v súvislosti s dedením použiť ustanovenie o likvidácii dedičstva alebo ustanovenia o prenechaní predĺženého dedičstva veriteľom na úhradu dlhov (§ 205 a nasl. CMP).

Na prípad dedenia absolútnych majetkových práv nie možné použiť ustanovenie 188 CMP, podľa ktorého ak poručiteľ zanechal dedičstvo nepatrnej hodnoty, môže ho súd vydať tomu, kto sa postaral o pohreb.

Ustanovenia Autorského zákona o absolútnych majetkových právach (§ 19 AZ) sa vzťahujú aj na jeho dedičov, ak z ich povahy nevyplýva niečo iné. Toto ustanovenie sa dotýka najmä ďalšieho výkonu majetkových práv dedičom po smrti autora. Aj tu platí, že dedič je oprávnený sám použiť autorské dielo alebo udeliť súhlas na jeho použitie tretím osobám. Dedič sa môže sám stať subjektom záväzkovo-právneho vzťahu, napr. ak uzavrie licenčnú zmluvu na použitie diela.

Pokiaľ ide o hodnotu týchto absolútnych, práv tá sa v dedičskom konaní neurčuje. Ku dňu smrti je aj problematické určiť ich hodnotu, nakoľko nie je možné predpokladať aké bude uplatnenie (zhodnotenie) týchto práv po smrti autora. Príjmy, ktoré dedič nadobudne v súvislosti s realizáciou absolútnych majetkových práv po smrti autora nie je možné v dedičskom konaní oceniť.

Ak však dedič nadobudne príjmy z titulu realizácie zdedených autorských práv, potom tieto budú už predmetom dane z príjmu v zmysle 8 ods. 1 písm. g/ zákona č. 595/2003 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov. V zmysle tohto ustanovenia sa za ostatné príjmy považujú "príjmy zo zdedených práv z priemyselného a iného duševného vlastníctva vrátane autorských práv a práv príbuzných autorskému právu."

Na záver tejto časti treba uviesť, že ak zomrie dedič, ktorý zdedil absolútne majetkové práva autora a tieto zdedené majetkové práva stále trvajú (neuplynulo 70 rokov od smrti autora), prechádzajú tieto práva ďalej dedením na jeho dediča (dedičov) podľa rovnakých zásad, aké sme rozobrali pri dedení po poručiteľovi ako autorovi.

Pokiaľ ide o majetkové práva ktoré vykonáva k zamestnaneckému dielu (§ 50 AZ) zamestnávateľ, treba uviesť, že smrťou autora (zamestnanca) tieto práva naďalej patria zamestnávateľovi, nakoľko ich zo zákona má právo vykonávať počas celej doby ich existencie ,teda aj 70 rokov po smrti autora. Nedochoádza k ich dedeniu. Avšak ak by vykonával majetkové práva zamestnávateľ, ktorý je fyzickou osobou, tak jeho smrťou prechádzajú tieto práva na autora ak zamestnávateľ nemá právneho nástupcu. Tu treba uviesť, že právnym nástupcom môže byť iba ten z dedičov zamestnávateľa, ktorý zdedí podnik a bude ďalej pokračovať v podnikaní v rámci ktorého sa využívali aj autorské práva

k autorskému dielu. Praktické to bude napr. v oblasti počítačových programov ako zamestnaneckých autorských diel, ku ktorým majetkové práva vykonával zamestnávateľ (fyzická osoba). Ak by zamestnávateľ zomrel a nemal dedičov alebo žiaden z dedičov by nezdedil podnik resp. ho zdedil, ale už v podnikaní nepokračoval, čím by zanikol zamestnávateľ ako taký, potom majetkové práva by znovu vykonával autor. Ak by však v čase prechodu majetkových práv späť na autora, autor už nežil prechádzajú jeho práva na jeho dedičov. Pochopiteľne, že táto situácia môže nastať ako pred rozhodnutím o dedičstve, tak aj po ňom. Ak sa tak strane po tom, čo sa dedičské konanie skončilo môže sa na návrh vykonať dodatočné dedičské konanie, v ktorom sa prejedná nový objavený majetok po poručiťovi.

V praxi sa často stáva, že sa v pôvodnom dedičskom konaní opomenie určenie dedičov absolútnych majetkových práv, a až následne ak vznikne potreba riešiť udelenie súhlasu na použitie diela zomrelého autora tak sa iniciuje dodatočné dedičské konanie.

B. Relatívne majetkové práva autora a ich dedenie

Relatívne majetkové práva, ktoré sú predmetom dedenia sú tie, ktoré smerujú voči konkrétnej osobe, a ktoré vyplývajú z relatívnych právnych vzťahov a ku dňu smrti autora alebo výkonného umelca im patrili (mali na nich právo resp. nárok). Najčastejšie pôjde o pohľadávky, ktoré vznikli najmä na základe zmlúv o vytvorení diela, o vytvorení umeleckého výkonu, alebo na základe licenčných zmlúv. Ide o práva a pohľadávky ktoré vznikli z uplatnenia práv absolútnych. Z hľadiska dedenia pôjde teda o také pohľadávky, ktoré vznikli za života autora a patrili mu, ako sme uviedli, ku dňu jeho smrti. Ide o pohľadávky, ktorých výška a aj splatnosť je v rámci konania o dedičstve známa.

Takáto situácia nastáva v prípadoch, keď autor uzavrel za života licenčnú zmluvu, v ktorej sa druhá zmluvná strana (napr. vydavateľ) zaviazal uhradiť autorovi odmenu, no pred jej vyplatením autor zomrie. Ide o relatívne majetkové právo, ktoré existovalo ku dňu smrti poručiťa, dá sa vyčísliť a stáva sa súčasťou aktív pozostalosti. Výška takejto pohľadávky je súčasťou hodnoty dedičstva a v rozhodnutí o dedičstve sa musí takáto pohľadávka uviesť tak, aby povinný subjekt ju mohol na základe tohto rozhodnutia vyplatiť dedičovi (dedičom). V rozhodnutí o dedičstve sa preto musí uviesť voči komu pohľadávka existuje, právny titul z ktorého vznikla, jej výška, prípadne aj jej splatnosť a nakoniec kto ju z dedičov dedením nadobudol.

Ďalej sem patria aj pohľadávky vyplývajúce z ohrozenia alebo porušenia autorského práva, alebo práva výkonných umelcov, napr. pohľadávky zo zodpovednosti za škodu spôsobenú porušením autorských práv ako aj nároky z bezdôvodného obohatenia ktoré uplatnil autor (výkonný umelec) ešte za svojho života.

Pochopiteľne, že predmetom dedenia budú aj majetkové plnenia vyplývajúce z autorského práva, ktoré boli prijaté autorom a ktoré existovali v čase jeho smrti (napr. vyplatené autorské odmeny), ktoré však už budú súčasťou dedičstva, tak ako iné finančné prostriedky, bez ohľadu na skutočnosť, že tieto peňažné prostriedky pochádzajú z autorského práva alebo nie.

Relatívne majetkové práva majú však odlišný právny režim počas života autora a aj po jeho smrti. Relatívne majetkové práva – pohľadávky sú už prevoditeľné na iné osoby. Možno ich napr. postúpiť podľa § 524 OZ.

Vo všeobecnosti platí, že tieto pohľadávky podliehajú premlčaniu v zmysle všeobecnej úpravy premlčania (§100 a nasl. OZ). Relatívne majetkové práva (pohľadávky) sú postihnuteľné exekúciou. Tieto majetkové nároky sú teda súčasťou majetku poručiťa. Ich hodnota sa započíta do všeobecnej hodnoty majetku poručiťa a nakoniec aj do čistej hodnoty dedičstva .

Relatívne majetkové práva (pohľadávky) už možno v súvislosti s dedením použiť pri likvidácii dedičstva

V súvislosti s dedením relatívnych majetkových práv je možné použiť ustanovenia Občianskeho zákonníka o dohode dedičov s veriteľmi o prenechaní predĺženého dedičstva veriteľom na úhradu dlhov v zmysle 471 ods. 1 OZ.

Občiansky zákonník Českej republiky účinný od roku 2014 takúto dohodu už nepozná. Práva veriteľov voči dedičom sú upravené v rôznych štádiách dedičského konania. Tak napríklad v § 1703 je zakotvené právo veriteľa pred potvrdením dedičstva :

„Dokud soud nepotvrdí dědici nabytí dědictví, mohou věřitelé vymáhat plnění jen vůči tomu, kdo spravuje pozůstalost, a domáhat se uspokojení jen z majetku náležejícího do pozůstalosti“.

Občiansky zákonník ČR nevyklučuje ani scudzenie dedičstva po smrti poručiteľa ešte pred ukončením konania o dedičstve. Ak by k tomu došlo, tak vo vzťahu veriteľom platí podľa § 1720 že *„nabyvatel i zcizitel dědictví jsou věřitelům za dluhy zůstavitele zavázáni společně a nerozdílně.“*

2. Dedenie v oblasti priemyselného vlastníctva

V súvislosti s dedením predmetov priemyselného vlastníctva je potrebné rozlišovať, či ide o dedenie tých predmetov priemyselného vlastníctva, ktoré sú výsledkom tvorivej duševnej činnosti, alebo nie.

2.1 Dedenie vynálezu, úžitkového vzoru, dizajnu, topografie alebo novej odrody rastliny.

Obsahom práv k týmto nehmotným statkom sú práva dvojakej povahy. Ide o práva osobnostnej povahy a práva majetkovej povahy.

a) Pokiaľ ide o práva osobnej povahy, medzi ktoré patrí predovšetkým právo na pôvodcovstvo, toto právo nemôže byť predmetom dedenia.

Často je majiteľom napr. patenty iná osoba než tá, ktorá ho vytvorila, teda pôvodca. Právo na pôvodcovstvo je vždy zachované bez ohľadu na to, kto je majiteľom predmetu priemyselného vlastníctva. Pôvodca je napr. vždy uvedený aj v patentovej listine.

Pre celú túto oblasť platí, že pôvodcovia v oblasti priemyselného vlastníctva nemajú také postavenie, ako je tomu u autorského práva alebo práva výkonných umelcov. Ak sa napr. prevedie právo k vynálezu resp. právo k prihláške vynálezu pôvodca stráca akékoľvek majetkové práva a aj bez jeho súhlasu možno s vynálezom nakladať. Pôvodcovi zostáva iba (morálne) právo napr. byť uvedený ako pôvodca v patentovej listine, ale bez akýchkoľvek majetkových nárokov.

Na osoby určené v zákone (§ 15 OZ) v rámci úpravy ochrany osobnosti, prechádza právo na ochranu pôvodcov, pokiaľ by neoprávnené zásahy tretích osôb, týkajúce sa ich pôvodcovstva, porušovali práva spojené s osobnosťou zomrelého pôvodcu.

Ide o špecifický výkon práva na ochranu pôvodcovstva po smrti pôvodcu. Ide o oprávnenia smerujúce na ochranu osobných a osobnostných práv po smrti oprávnenej osoby. Takéto oprávnenia dedičov na ochranu pôvodcovstva je dôležité aj preto, že toto právo je časovo neobmedzené a teda nezaniká uplynutím času. Nezaniká ani vtedy, ak napr. zanikla platnosť patenty.

Takáto konštrukcia je podľa nášho názoru v oblasti priemyselných práv dôležitá, pretože v tejto oblasti (na rozdiel od autorského práva) nepôsobia žiadne ochranné zväzy či organizácie (tak ako je to v prípade autorských práv), ktoré by sa zaoberali aj ochranou pôvodcovstva po smrti pôvodcu.

b) Pokiaľ ide o majetkové práva absolútnej povahy tu musíme rozlišovať, či ide o riešenie, ktoré :

- nebolo prihlásené na ochranu (napr. na Úrade priemyselného vlastníctva SR)
- je predmetom prihlášky na Úrade priemyselného vlastníctva
- je naň udelená ochrana (patent, či zápis v príslušnom registri).

Pokiaľ existuje riešenie, ktoré nebolo prihlásené na ochranu a ktoré nebolo prevedené za života pôvodu na inú osobu, a nepatrí k nemu napr. právo zamestnávateľa, potom je možné dedičovi, ktorý zdedí určité riešenie, priznať právo na takéto riešenie a on sa môže rozhodnúť či podá prihlášku k ochrane, alebo uplatní právo previesť toto riešenie na iný subjekt.

Ak už bola podaná prihláška k ochrane, a prihlasovateľom bol poručiteľ, potom má dedič právo v dôsledku zdedenia práv k riešeniu, ktoré je predmetom prihlášky, vstúpiť ako právny nástupca do konania o príslušnej prihláške. Právo na pôvodcovstvo však zostáva poručiteľovi zachované, tak ako by tomu bolo pri prevedení práv z prihlášky na tretiu osobu. Dedič ako prihlasovateľ má potom aj právo na udelenie ochrany.

A ak už bola udelená ochrana a poručiteľ bol ku dňu svojej smrti majiteľom patentu, úžitkového vzoru, dizajnu, topografie alebo odrody, je predmetom dedenia patent na vynález, úžitkový vzor, dizajn, topografia alebo odroda, s tým, že pôvodcovstvo poručiteľa zostáva zachované rovnako, ako v prípadoch prevodov týchto predmetov priemyselno-právnej ochrany.

Na základe právoplatného rozhodnutia, ktorým sa dedičské konanie skončí zapíše Úrad priemyselného vlastníctva SR ako nového majiteľa dediča. Novému majiteľovi potom patria všetky majetkové práva, ktoré zákon priznáva majiteľom predmetov priemyselno-právnej ochrany.

Dedič ako majiteľ napr. patentu nadobudne všetky práva, má výlučné právo využívať vynález, poskytnúť súhlas na využívanie vynálezu, previesť patent na inú osobu alebo zriadiť k patentu záložné právo.⁷

V prípade, ak by prebiehali spory ohľadne riešení, ktoré sú predmetom dedenia, dedič potom vstupuje do týchto súdnych (alebo aj iných) konaní ako právny nástupca zomrelého pôvodu.

c) Pre dedenie majetkových práv (pohľadávok a dlhov) relatívnej povahy vyplývajúcich z priemyselného vlastníctva sa postupuje rovnako ako pri iných majetkových právach. Na dedičov prechádza napr. právo na vyplatenie všetkých známych odmien splatných, ale aj nesplatných ku dňu smrti poručiteľa (napr. za prevod predmetov priemyselného vlastníctva, licenčné poplatky alebo odmeny v súvislosti s prechodom práv k predmetom priemyselného vlastníctva na zamestnávateľa podľa § 11 PZ). Ide o pohľadávky u ktorých je známa ich výška, splatnosť a aj voči komu smerujú. Známym je teda dlžník. Preto súčasťou rozhodnutia o dedičstve musí byť aj výrok, kto sa stáva dedičom takejto pohľadávky. Na základe tohto rozhodnutia potom môže dedič uplatňovať svoje práva ale aj povinný subjekt, dlžník môže dedičovi plniť.

Pochopiteľne, že dedič dedí aj dlhy a to bez ohľadu, či vznikli v súvislosti s priemyselným vlastníctvom alebo nie. Preto ak poručiteľ zanechal dlh ktorý súvisel s jeho aktivitami v oblasti priemyselného vlastníctva tak po riadnom prihlásení sa veriteľov nasleduje postup podľa platnej úpravy rovnako ako pri ostatných dlhoch⁸. V oblasti priemyselného vlastníctva môže napríklad nastať situácia, že poručiteľ nevyplatil odmenu patentovému zástupcovi či advokátovi za poskytnuté služby v súvislosti s vykonaním rešerše, spracovaním a podávaním prihlášok a pod., takže aj tieto dlhy prechádzajú na dedičov.

⁷ Pozri § 14 zákona č. 435/2001 Z.z. o patentoch a dodatkových ochranných osvedčeniach (patentový zákon) v znení neskorších predpisov

⁸ K tomu pozri :MOLNÁR P.: K niektorým otázkam zodpovednosti dediča za dlhy poručiteľa (1. časť). In: Justičná revue: časopis pre právnu teóriu a prax, ISSN 1335-6461, Roč. 71, č. 1 (2019), s. 26-38

V prípade, ak už prebiehali na súde spory ohľadne majetkových práv poručiteľa (pôvodcu) tak dedič, ktorému tieto majetkové práva boli v dedičskom práve priznané vstupuje do týchto konaní.⁹

2.2 Dedenie práv na označenie

Práva na označenia sú charakteristické tým, že právna úprava nezakotvuje ich vytváranie. To znamená, že napr. prihláške ochrannej známky sa neuvádza tvorca a ani do registra ochranných známk sa nezapisuje ich tvorca. To nie je z hľadiska známkového práva potrebné.

Avšak v praxi je časté, že vyobrazenie, ktoré má byť prihlásené ako ochranná známka, je autorským dielom. Prihlasovateľ (následne i majiteľ) ochrannej známky musí mať súhlas od autora na použitie autorského diela ako ochrannej známky a to na účely ochrannej známky. V prípade smrti autora musí dať súhlas dedič. V zmluve o vytvorení autorského diela - návrhu ochrannej známky je potrebné získať súhlas na autorskoprávne použitie diela (rozširovanie) v podobe ochrannej známky a to ako v tlačenej tak aj elektronickej podobe.

Zákon o ochranných známkach č. 506/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov (v texte aj ZOZ), dáva možnosť autorovi alebo jeho dedičovi podať námietky proti zápisu určitého označenia ako ochrannú známku do registra v zmysle ustanovenia § 7 písm. j/ ak by použitím tohto označenia mohli byť dotknuté jeho autorské práva. Okrem možnosti podať námietky zakotvuje zákon o ochranných známkach aj ďalší právny prostriedok na ochranu autorských práv, ktoré môže využiť aj dedič autorských práv. V zmysle § 34 ods. 2 ZOZ Úrad priemyselného vlastníctva SR na návrh dotknutého autora (alebo dediča) zruší ochrannú známku na základe súdneho rozhodnutia, podľa ktorého ochranná známka zasahuje do starších práv na autorské dielo.

Majiteľ ochrannej známky, vytvorenej ako autorské dielo, nemôže urobiť ani zmenu vo vyobrazení ochrannej známky, ak by tým zasiahol do autorského diela. To, že je majiteľom ochrannej známky a dostal súhlas na použitie autorského diela na prihlásenie ako ochrannej známky, môže urobiť zmenu vo vyobrazení ochrannej známky, teda v autorskom diele iba so súhlasom autora.

K dedeniu predmetov práv na označenia (ochrannej známky, označenia pôvodu výrobku, zemepisného označenia, obchodného mena) dochádza tak isto iba za podmienky, že majiteľom týchto predmetov priemyselných práv na označenia je ku dňu smrti poručiteľ.

Z charakteru týchto práv vyplýva, že najčastejšie pôjde o fyzickú osobu - podnikateľa a tieto predmety priemyselných práv na označenie budú súčasťou dedenia jeho podniku. Platí to aj pre prípady, kedy budú tieto označenia predmetom prihlášky na úrade priemyselného vlastníctva.

Ak by autor vytvoril počas života návrh ochrannej známky (ako nezapísané logo), tak v takomto prípade musí dať dedič súhlas na použitie loga ako ochrannú známku.

3. Dedenie iných predmetov duševného vlastníctva

Predmetom dedičstva sú aj predmety zaradené medzi práva obdobné priemyselným právam . Sem patria napr. zlepšovacie návrhy, know-how, obchodné meno alebo logo.

A) Doménové mená sú osobitnou formou označenia a ich nadobudnutie a používanie je na báze občianskoprávnej zmluvy, ktorú uzatvárajú registrátori. Sú to podnikateľské subjekty, ktoré vo vzťahu medzi národnou doménovou autoritou a majiteľom domény plnia

⁹ Bližšie pozri : MOLNÁR P.: K niektorým otázkam zodpovednosti dediča za dlhy poručiteľa (2. časť). In: Justičná revue: časopis pre právnu teóriu a prax, ISSN 1335-6461, Roč. 71, č. 2 (2019), s. 123,124

predovšetkým sprostredkovateľskú funkciu a zabezpečujú samotný akt registrácie. Majiteľ domény ju môže previesť na tretiu osobu, pričom pôjde o postúpenie práva zo zmluvy o registrácii domény.

Doménové meno ako tzv. iná majetková hodnota je pochopiteľne predmetom občianskoprávných vzťahov a teda môže byť aj predmetom dedenia. V praxi však používanie doménového mena po smrti jej majiteľa spravidla nie je problematické. Pokiaľ pôjde o súkromnú osobu ako majiteľa, kde je doménové meno tvorené jeho menom tak to spravidla zanikne. Avšak záujem na získaní doménového mena a potvrdenie o jeho nadobudnutí v dedičskom konaní môže byť dôležité pre podnikateľské subjekty. Dedičia, ktorí chcú naďalej podnikat' aj po smrti poručiťľa v oblasti, ktorú doména predstavuje budú mať záujem, aby nadobudli práva k doméne, a mali to potvrdené v rozhodnutí o dedičstve.

V súvislosti s doménovými menami možno spomenúť možnosť aj pre dedičov, riešiť spory prostredníctvom Arbitrážneho centra pre alternatívne riešenie doménových sporov ktoré realizujú Centrá ADR.¹⁰

Pokiaľ ide o obchodné meno jeho prípadné dedenie rozoberáme v časti o dedení podniku.

Mnohé predmety najmä priemyselného vlastníctva a práv obdobjných priemyselným právam budú najčastejšie ako súčasťou tzv. nehmotného majetku podniku, ktorý bude predmetom dedenia. Niektoré z nich môžu byť zároveň aj predmetom obchodného tajomstva podniku.

Medzi takéto predmety môžeme zaradiť aj know-how. Je to iná majetková hodnota, ktorú možno dediť. Aby know-how bolo spôsobilým predmetom právnych vzťahov a aj spôsobilým predmetom dedenia musí spĺňať základné pojmové znaky¹¹.

B) Know-how môže byť výsledkom tvorivej duševnej činnosti ale nemusí. Môžeme rozlišovať pôvodného majiteľa know-how, ktorý ho vytvoril sám alebo pre ktorého to vytvorili jeho zamestnanci, prípadne iné osoby na základe zmluvy. V prípade jeho smrti, môžu práva ku know-how dediť. Odvodенý majiteľ know-how je ten, ktorý ho získal od pôvodného majiteľa. Tu záleží na tom, či pôvodný majiteľ na neho previedol know-how, alebo mu poskytol iba licenciu na jeho využívanie. V prípade prevodu, ak zomrie jeho majiteľ môže sa stať predmetom dedenia. Ak bola uzavretá licenčná zmluva tak treba vychádzať z jej obsahu, a ak to zmluva pripúšťa, môže na dedičov prejsť právo na využívanie (licencia).

Pokiaľ by existovali niektoré riešenia, ktoré by ku dňu smrti poručiťľa neboli súčasťou podniku a išlo by o výsledky jeho tvorivej duševnej činnosti, na dedičov by prešli iba práva disponovať s týmito nehmotnými statkami, napr. právo uzavrieť zmluvu o ich prevode na iný subjekt alebo právo na uzavretie zmluvy o využívaní týchto predmetov.

C) Zlepšovací návrh za určitých podmienok by mohol byť predmetom dedenia a to v štádiu po jeho vytvorení a pred uplatnením práva zo strany zamestnávateľa. Zlepšovací návrh by mal dedič podľa nášho názoru najprv ponúknuť bývalému zamestnávateľovi poručiťľa v zmysle § 73 ods.1 zákona č. 527/1990 Zb. pokiaľ tak poručiťľ ešte neurobil. Ak tak poručiťľ urobil, musel by zamestnávateľ uzavrieť zmluvu o využívaní zlepšovacieho návrhu s dedičom. Ak už bola takáto zmluva uzavretá s poručiťľom, ale nebola vyplatená odmena, tak dedič by zdedil právo na vyplatenie odmeny.

¹⁰ Bližšie pozri : ČOLLÁK, J. : Decízne systémy. Vzťahy súdnych a alternatívnych foriem prejednávania a rozhodovania sporov. Praha : C.H.Beck,2022, 512 s. ISBN: 798-80-7400-864-1, s. 310 a nasl.

¹¹ K pojmovým znakom pozri : Vojčík, P. a kol. : *Právo duševného vlastníctva*. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. s.323 a nasl.

4. Dedenie predmetov duševného vlastníctva ako súčasť dedenia podniku.

Ako sme uviedli predmety duševného vlastníctva sú veľmi často súčasťou podniku, ktorý patril poručiteľovi. Ide o súčasť tzv. nehmotného majetku podniku (§ 5 zákona č. 513/1991 Sb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov- v texte aj „OBZ“). O dedení podniku, resp. jeho časti možno hovoriť iba v prípade, ak bola jeho majiteľom fyzická osoba.

Ak by sa dedil obchodný podiel, tak predmety duševného vlastníctva sú súčasťou imania spoločnosti s ručením obmedzeným a ich hodnota sa započíta do celkového imania spoločnosti. Rovnaký princíp platí aj v prípade dedenia akcii v akciovej spoločnosti.

Ak bol podnik, obchodný podiel či akcie v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, tak v rámci dedičského konania sa najprv musí vypridať tento spoločný majetok manželov a následne sa určí, čo je predmetom dedenia.

V dôsledku úmrtia napr. spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným dochádza iba k dedeniu obchodného podielu, pričom dedičovi vznikne právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu, alebo ak to pripúšťajú zakladacie dokumenty spoločnosti môže sa dedič po zdedení obchodného podielu stať spoločníkom a nadobudnúť tak všetky práva patriace spoločníkovi.

V Slovenskej republike žiaľ stále pretrváva už zastaralý a súčasnej dobe nevyhovujúci inštitút bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Takže ak majiteľ podniku - poručiteľ žil v manželstve a medzi ním a druhým manželom nedošlo počas trvania manželstva k zrušeniu bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len „BSM“) napr. rozhodnutím súdu podľa § 148a ods.2 OZ, alebo nedošlo k dohode o zúžení zákonom určenom rozsahu BSM v zmysle § 143a ods. 1 OZ tak, že podnik do BSM nepatrí, potom bol celý spoločne nadobudnutý majetok vrátane podniku v BSM a je potrebné vyporiadať v rámci dedičského konania najprv toto BSM. Predmetom dedenia sa stane iba tá časť majetku (aj podniku), ktorá bude patriť ku dňu smrti zomrelému manželovi (poručiteľovi).

Pochopiteľne, súčasťou dedičstva budú aj nehmotné statky (predmety priemyselného vlastníctva) patriace k podniku ako obchodné tajomstvo (§ 17 OBZ).

Ako vidieť, predmetom dedičstva sa môžu stať veľmi cenné a dôležité predmety priemyselného vlastníctva, ktorým je potrebné ihneď venovať pozornosť a chrániť ich. Preto je v takýchto prípadoch veľmi dôležité ustanoviť správcu dedičstva v zmysle § 182 a nasl. CMP.

Pri dedení podniku je osobitná úprava pokiaľ ide o obchodné meno. Táto úprava je v Obchodnom zákonníku. Podľa § 11 OBZ ten, kto zdedí podnik po podnikateľovi, ktorý bol fyzickou osobou, môže podnikáť pod doterajším obchodným menom s dodatkom označujúcim nástupníctvo a meno nástupcu. To sa teda týka obchodného mena fyzickej osoby, ktorej firma je jej meno a priezvisko. Ak súčasťou obchodného mena právnickej osoby je meno spoločníka alebo člena, ktorý zomrel, môže právnická osoba používať po jeho smrti jeho meno iba so súhlasom dediča (11 ods. 5 OBZ).

V súvislosti s dedením podniku možno, ako sme už uviedli, zdediť aj práva k ochrannej známke, k označeniu pôvodu výrobkov, zemepisnému označeniu výrobkov alebo k obchodnému menu ako predmetom priemyselného vlastníctva, prípadne zdediť aj právo k logu, ku know-how ktoré patrili podniku.

Vzhľadom na povahu týchto predmetov je potrebné upresniť, že predmetom dedenia sú v podstate majetkové práva, ktoré sa viažu na tento nehmotný statok.

Ide o práva výlučnej povahy a to predovšetkým :

- právo chrániť ochrannú známku, označenie pôvodu výrobku, zemepisné označenie výrobku, firmu alebo aj logo,
- právo používať ochrannú známku, označenie pôvodu výrobku, zemepisné označenie výrobku, firmu alebo aj logo,

- právo disponovať ochrannou známkou, označením pôvodu výrobku, zemepisným označením výrobku, firmou alebo logom (t.j. právo poskytnúť licenciu na využívanie alebo aj právo previesť tieto predmety priemyselného vlastníctva na iný subjekt).

To sú teda tri základné oprávnenia, ktoré patria majiteľovi nehmotného statku (predmetu práv na označenie) a ktoré dedením prechádzajú na dediča.

Zmena majiteľa ochrannej známky sa vždy zapisuje do registra ochranných znáмок. Dedič môže žiadať takýto zápis do registra ochranných znáмок iba po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve.

Pokiaľ ide o obchodné meno živnostníka, tu je iná situácia ako je tomu u obchodného mena u právnických osôb. Ak budú dedičia pokračovať v živnosti po smrti živnostníka musia oznámiť živnostenskému úradu o.i. aj zmenu obchodného mena. Takúto situáciu je treba riešiť aj v súvislosti s ustanovením § 13 zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (ďalej len „živnostenský zákon“) v znení neskorších predpisov. Živnostenský zákon výslovne rieši iba otázku obchodného mena po smrti jedného z manželov. Ak je pozostalý manžel podnikateľom, oznámi živnostenskému úradu o.i. obchodné meno, pod ktorým bude pokračovať v živnosti, čo je potrebné na vydanie nového osvedčenia o živnostenskom oprávnení. Z úpravy možno vyvodiť, že sa predpokladá, že manžel bude pokračovať v živnosti a do nového obchodného mena preberie určitú časť kmeň z obchodného mena ktoré používal zosnulý manžel. Ani u iných pokračovateľov živnosti sa nevyklučuje aby pri zmene živnostenského obchodného mena, ktorého základom je meno a priezvisko živnostníka, prebrali označenie ktoré bolo pridané k menu a priezvisku zosnulého živnostníka. Na tom sa však musia dedičia dohodnúť.

5. Osobitosti právnej úpravy ochrany ľudských hodnôt po smrti ich tvorcov v Českej republike

Problematika dedenia v Českej republike je upravená jednak v občanskom zákoníku České republiky - zákon č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů, ktorý nadobudol účinnosť od 1.1.2014. Právna úprava dedičského práva hmotného v priniesla od 1.1.2014 viaceré zásadné zmeny.

Procesné aspekty dedičského práva boli vyňaté z pôvodnej úpravy v Občanskom súdnom rádu (zákon č. 99/1963 Sb.) a sú od 1.1.2014 upravené v zákone č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních. Okrem tejto normy je procesná problematika upravená v zákone č. 358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti (notářský řád) ve znění pozdějších předpisů.

Okrem toho je potrebné uviesť aj zákon č. 91/2012 Sb. o mezinárodním právu soukromém. Aj keď to v názve zákona nie je, v tomto zákone ide jednak o úpravu medzinárodného práva súkromného ale aj procesného. Tento zákon rieši kolízne právo aj pre oblasť dedičského práva.

Niektoré otázky súvisiace z dedením v oblasti autorského sú upravené v českom autorskom zákone (zákon č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Občiansky zákonník Českej republiky priniesol od 1.1.2014 aj do dedičského práva veľa zásadných zmien. V tomto príspevku nebudeme môcť poukázať na všetky zmeny, ktoré sa v dedičskom práve nastali ale poukážeme iba na niektoré.¹²

V občianskom zákonníku sa v úvode úpravy vymedzujú aj základné pojmy. Podľa § 1475 NOZ. *Dědické právo je právo na pozůstalost nebo na poměrný podíl z ní. Pozůstalost tvoří celé jmění zůstavitele, kromě práv a povinností vázaných výlučně na jeho osobu, ledaže*

¹² O ďalších zmenách v dedičskom práve pozri napr. HURDÍK, Jan et al. *Občanské právo hmotné. Obecná část. Absolutní majetková práva*. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, 308 s., alebo ELIÁŠ KAREL a kol. : *Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou správou a rejstříkem*. SAGIT, 2012

byly jako dluh uznány nebo uplatněny u orgánu veřejné moci. Komu náleží dědické právo, je dědic, a pozůstalost ve vztahu k dědici je dědictvím.

V § 1476 NOZ je zakotvený nový spôsob dedenia : „Dědí se na základě dědické smlouvy, ze závěti nebo ze zákona. Tyto důvody mohou působit i vedle sebe. Dědickou smlouvou povolává zůstavitel druhou smluvní stranu nebo třetí osobu za dědice nebo odkazovníka a druhá strana to přijímá (§ 1582 NOZ). Dědická smlouva vyžaduje formu veřejné listiny. Dědickou smlouvu může uzavřít zletilý zůstavitel, který je plně svéprávný; je-li zůstavitel ve svéprávnosti omezen, může dědickou smlouvu uzavřít a závazek z ní změnit se souhlasem opatrovníka. Dědickou smlouvou nelze pořídit o celé pozůstalosti. Čtvrtina pozůstalosti musí zůstat volná, aby o ní zůstavitel mohl pořídit podle své zvlášť projevené vůle. Chce-li zůstavitel zanechat smluvnímu dědici i tuto čtvrtinu, může tak učinit závětí.

V prípade ak dedičská zmluva sa uzavrie medzi manželmi v § 1593 OZ ČR je upravená situácia v prípade rozvodu:

„(1) Rozvodem manželství se neruší práva a povinnosti z dědické smlouvy, ledaže dědická smlouva určí něco jiného. Po rozvodu manželství se každá strana může domáhat, aby dědickou smlouvu zrušil soud. Soud návrhu nevyhoví, směřuje-li proti tomu, kdo nezapříčinil rozvrat manželství a s rozvodem nesouhlasil“.

Úplnou novinkou je to, že je možné v závete uviesť podmienky (ide o odkladacie podmienky upravené v § 1561 a nasl. NOZ). Musí ísť o možnú a teda splniteľnú podmienku. Tu môže nastať aj taká situácia, že dedič síce podmienku splní ale to, čo mal zdediť už ku dňu smrti nebude v pozostalosti.

Doposiaľ vždy platila ako v SR tak aj v ČR zásada, že dedič zodpovedá za dlhy poručiteľa iba do výšky ceny nadobudnutého dedičstva. Táto zásada je však v platnom občianskom zákonníku prelomená. To znamená, že dedič môže zodpovedať za dlhy poručiteľa v celom rozsahu, a to bez ohľadu koľko zdedil. Ubrániť sa tomu dá uplatnením výhrady súpisu pozostalosti.

Podle § 1704 „neuplatnil-li dědic výhradu soupisu, hradí dluhy zůstavitele v plném rozsahu. Neuplatnilo-li výhradu soupisu více dědiců, hradí dluhy zůstavitele společně a nerozdílně.“ V § 1705 je uvedené: „Provedení soupisu nemá právní účinky pro rozsah povinnosti k hrazení dluhů u dědice, který výhradu soupisu neuplatnil“.

Okrem odmietnutia dedičstva, ktoré poznal aj predchádzajúci Občiansky zákonník platný v ČR do 31.12.2013, platný občiansky zákonník výslovne zakotvuje aj vzdanie sa dedičstva a to v prospech iného dediča. Ak by tak urobil neopomenuteľný dedič, tak sa týmto vzdáva práva na povinný diel s účinnosťou aj pre svojich potomkov. Dedič, v prospech ktorého sa niekto vzdal dedičstva musí s tým súhlasiť (§ 1490 NOZ).

Nové je aj zakotvenie náhradného dediča. Podľa § 1507 NOZ: „Zůstavitel může pro případ, že dědictví nenabude osoba, kterou povolal za dědice, povolat této osobě náhradníka; také náhradníkům může povolat postupně další náhradníky. Povolá-li zůstavitel takto několik náhradníků, dědí ten, který je ve výčtu nejbližší osobě, která dědictví nenabyla.“

Do 31.12.2013 občiansky zákonník v Českej republike upravoval štyri skupiny dedičov. Nový občiansky zákonník upravuje šesť tried dedičov. Prvá až tretia trieda dedičov je úplne zhodná z predchádzajúcimi skupinami. Zmenená je štvrtá trieda a pribudli nové, a to piata a šiesta trieda. Pôvodne v štvrtej skupine, ak nededili prarodiča poručiteľa, dedili ich deti (tety a strýkovia). Títo sa presunuli do šiestej triedy. V piatej triede v zmysle §1639 NOZ: „Nedědí-li žádný z dědiců čtvrté třídy, dědí v páté třídě jen prarodiče rodičů zůstavitele. Prarodičům zůstavitelova otce připadá polovina dědictví, prarodičům zůstavitelovy matky druhá polovina. Obě dvojice prarodičů se dělí rovným dílem o polovinu, která na ně připadá. Nedědí-li jednotlivý člen dvojice, připadne uvolněná osmina druhému členu. Nedědí-li dvojice, připadne tato čtvrtina druhé dvojici téže strany. Nedědí-li ani jedna dvojice téže strany, připadá dědictví dvojicím druhé strany ve stejném poměru, v jakém se dělí o polovinu

dědictví, která jim připadá přímo. Podľa nášho názoru však taká situácia v živote nemôže nastať, aby žili prarodičia rodičov poručiteľa.

Šiesta trieda dedičov je upravená v § 1640 NOZ: „*Nedědí-li žádný z dědiců páte třídy, dědí v šesté třídě děti dětí sourozenců zůstavitele a děti prarodičů zůstavitele, každý stejným dílem. Nedědí-li některé z dětí prarodičů zůstavitele, dědí jeho děti.*“

K významnej zmene došlo aj pokiaľ ide o výšku zákonného podielu neopomenuteľných dedičov. Neopomenuteľnými dedičmi sú všetky deti poručiteľa, bez ohľadu či pochádzajú z manželstva alebo nie. Neopomenuteľný dedič, ktorý je nezletilý musí dostať aspoň toľko, koľko činí tri štvrtiny jeho zákonného podielu (do 31.12.2012 musel dostať celý zákonný podiel). Zletilé dieťa poručiteľa musí dostať aspoň štvrtinu zákonného podielu (do 31.12.2012 musel dostať polovicu zákonného podielu). Zväčšila sa tak testovacia voľnosť poručiteľa, ktorý môže ostatný majetok odkázať iným osobám ako deťom.

Literatúra

1. ADAMOVIČ, Z. – HAZUCHA, B. Autorský zákon. Komentár 1. vydanie. Bratislava: C.H.Beck,2018 s. 1160. ISBN 978-80-89603-58-9
2. BAČÁROVÁ, R.: Tvorivosť zamestnancov a ich odmeňovanie z pohľadu zmien v slovenskom patentovom práve . In: Revue pro právo a technologie. - ISSN 1804-5383. - Roč. 8, č. 16 (2017),
3. BEDNÁŘ, Václav. *Testamentární dědická poslušnost*. Plzeň: Aleš Čeněk,2011
4. 301 s. ISBN 978-80-7380-292-9
5. CIRÁK, J. a kol.: Dedičské právo. Bratislava: Heuréka, 2009. 240 s. ISBN 978-80-89122-55-4
6. ČOLLÁK, J.: Decízne systémy. Vzťahy súdnych a alternatívnych foriem prejednávania a rozhodovania sporov. Praha: C.H.Beck,2022, 512 s. ISBN: 798-80-7400-864-1
7. ELIÁŠ KAREL a kol.: *Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou správou a rejstříkem*. SAGIT, 2012
8. GANDŽALOVÁ, D.: Dedičské právo. Banská Bystrica: Právnická fakulta UMB, 2006, 316 s. ISBN 80-8083-347-8
9. HURDÍK, Jan et al. *Občanské právo hmotné. Obecná část. Absolutní majetková práva*.
10. Plzeň: Aleš Čeněk,2013.308 s. ISBN 978-807380-377-3
11. MOLNÁR P.: K niektorým otázkam zodpovednosti dediča za dlhy poručiteľa (1. časť). In: Justičná revue: časopis pre právnu teóriu a prax, ISSN 1335-6461, Roč.71, č.1 (2019), s. 26-38
12. MOLNÁR P.: K niektorým otázkam zodpovednosti dediča za dlhy poručiteľa (2. časť). In: Justičná revue: časopis pre právnu teóriu a prax, ISSN 1335-6461, Roč. 71, č. 2 (2019), s. 123,124
13. ŠTEVČEK, M., DULÁK, A., BAJANKOVÁ, J., FEČIK, M., SEDLAČKO, F., TOMAŠOVIČ, M. a kol.: *Občiansky zákoník II. §451–880. Komentár*. Praha: C.H.Beck,2015, 1580 s. ISBN: 978-80-7400-597-8
14. ŠTEVČEK, M., FICOVÁ, S., BARICOVÁ, J., MESIARKINOVA, S., BAJANKOVÁ, J., TOMAŠOVIČ, M., a kol. Civilný sporový poriadok. Komentár. Praha: C.H.Beck,2016,1540s ISBN: 978-80-7400-629-6
15. ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol.: *Občanský zákoník.Komentář*. Svazek IV. Praha: Wolters Kluwer, a.s. 2014
16. TELEČEK, I.- TUMA, P.: Autorský zákon. Komentár, Praha, C. H. Beck, 2007.
17. VOJČÍK, P. a kol *Právo duševného vlastníctva*. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. 494. s. ISBN 978-80-7380-527-2.
18. VOJČÍK, P. a kol. *Občianske právo hmotné*. 1.a 2. diel. 3.vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2021. 389 a 395 s. ISBN 978-80-7380-845-7.